

УДК 658.26, 004.421, 004.89
УКПП
№ держреєстрації 0124U000022т
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем
(ІПС НАН України)
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40;
тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ІПС НАН України
чл.-кор. НАН України

І.П. СІНЦІН

2024.12.

**ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ, СИМУЛЯЦІЇ ТА
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КООПЕРАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЮ БЕЗПІЛОТНИХ
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
2-1-24 ІПС/2024 1230 ЦП
(заключний)**

Керівник НДР
Зав. відділом №27
д-р фіз.-мат. наук, проф.

А.Ю. ДОРОШЕНКО

Вчений секретар інституту,
канд. техн. наук

О.В. ДЕРГИЛЬОВА

2024

Рукопис закінчено 3 грудня 2024 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС НАНУ,
протокол від _____ 2024 р. № _____

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник НДР	_____	А.Ю. Дорошенко
Зав. відділом №27		(вступ, розділи 1, 2,
д-р фіз.-мат. наук, проф.		висновки)
Наук. співроб.	_____	Д.В. Жора
		(розділ 2)
Аспірант	_____	В.О. Лесик
		(розділ 2)
Аспірант	_____	Я.В. Омеляненко
		(розділ 1)
Старш. наук. співроб.	_____	Д.В. Рагозін
		(розділ 2)
Старш. наук. співроб.	_____	Р.С. Шевченко
		(розділ 1)
Старш. наук. співроб.	_____	О.А. Яценко
		(розділ 1)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 57 с., 2 ч., 24 рис., 57 джерел.

БПЛА, ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАШИННЕ НАВЧАННЯ, НЕЙРОЕВОЛЮЦІЯ, НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ, СЕНСОРИ, РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ, РОЙОВИЙ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, МІКРОІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АГЕНТИ.

Об'єкт дослідження — автоматизація проектування систем контролю та управління роєм БПЛА із використанням методів штучного інтелекту та методологія розробки програмних засобів автоматизованої системи контролю та управління поведінкою рою БПЛА.

Мета роботи — розробка методів, технологій та програмних засобів для автоматизації програмно-технологічної платформи розпізнавання, ідентифікації та прогнозування дій об'єктів загроз, а також контролю та керування роєм безпілотних літальних апаратів (БПЛА) із використанням засобів моделювання (симуляції) та методів ройового штучного інтелекту та нейроеволюції.

Методи дослідження — ідея досліджень полягає у застосуванні алгоритмів моделювання просторових об'єктів, моделювання динамічних процесів, машинного навчання (штучних нейронних мереж, ройового штучного інтелекту, нейроеволюції наростаючої топології, кластеризації, методів теорії ймовірностей, регресійного аналізу та ін.) для розв'язання задач ідентифікації, класифікації та прогнозування дій об'єктів загроз та розробки системи контролю та симуляції поведінки БПЛА.

Виконано аналіз сучасних систем симуляції оточення з підтримкою фізичних законів реального світу та візуальним відображенням роботи рою у реалістичному тривимірному оточенні. Виділені та обґрунтовані актуальні функціональні задачі управління роєм БПЛА. Реалізовано моделювання тестових сценаріїв руху групи БПЛА із використанням інструментарію Unity.

Результати роботи можуть бути впроваджені в секторі безпеки та оборони України.

Умови одержання звіту: за договором. ІПС НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	5
ВСТУП.....	6
1 ПОНЯТТЯ РОЮ БПЛА ТА СИСТЕМИ СИМУЛЯЦІЇ	10
1.1. Рої БПЛА	12
1.2. Поняття ROS	16
1.3. Огляд систем моделювання групової поведінки БПЛА.....	17
2 СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ РОЮ БПЛА.....	30
2.1. Інсталяція, налаштування та використання програмного забезпечення системи моделювання групової поведінки БПЛА	32
2.2. Сценарії моделювання групового руху дронів.....	50
ВИСНОВКИ.....	52
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	53

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

БПЛА	Безпілотний літальний апарат
КУЦ	Командно-управлінський центр
ППО	Протиповітряна оборона
РЕБ	Радіоелектронна боротьба
СККР	Система контролю та керування роєм
ШІ	Штучний інтелект
DRMS	Система управління оборонними ресурсами (англ. Defense Resource Management System)
RL	Навчання з підкріпленням (англ. Reinforcement Learning)
ROS	Операційна система роботів (англ. Robot Operating System)
URDF	Уніфікований формат опису робототехніки (англ. Unified Robot Description Format)

ВСТУП

Погляд на безпілотну авіацію почав змінюватися в ході нинішньої повномасштабної війни, в якій безпілотники дедалі більше стали відігравати провідну роль у вирішенні низки важливих тактичних, оперативно-тактичних і оперативних завдань [1]. Значущість безпілотної авіації зумовила появу відповідного указу Президента України, в якому є доручення «Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил» [2].

У сучасному світі, який швидко розвивається, технологічні досягнення часто змінюють традиційні парадигми, але найбільш очевидними ці перетворення стають під час ведення воєн. Нині у військовій справі спостерігається глибока трансформація, що ґрунтується на досягненнях у сфері двох найважливіших технологій: штучного інтелекту (ШІ) і автономії машин.

Переважа в оперативності та якості управління засобами збройної боротьби безпосередньо впливає на ефективність їх застосування та кінцеве досягнення поставленої мети. Тенденція зростання впровадження безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у всіх сферах діяльності, особливо в умовах війни, очевидна [1, 3]. На цей час вже існують певні напрямки де застосування БПЛА не має пілотованої альтернативи. Серед них, наприклад, повітряна розвідка тактичної ланки, особливо в складних умовах застосування БПЛА (вплив засобів вогневого ураження та радіоелектронної боротьби (РЕБ), рельєф місцевості, час доби, метеоумови тощо), а також тривалий час (доба і більше) моніторингу значних за обсягом територій для отримання розвідувальної інформації (вірогідний радіус застосування перебільшує тисячу кілометрів). Проте переважна більшість сучасних технічних систем залишається орієнтованими на людину, як ключову ланку в управлінні цими системами. Це приводить до розвитку нерозв'язних суперечностей, що вимагають повного перегляду всієї ідеології створення подібних систем і переосмислення ролі

людини в них. Особливо гостро ці суперечності виявляються в тих людино-машинних системах, в яких людина виконує функцію управління в екстремальних умовах, на межі своїх фізіологічних можливостей. Виходом з такої ситуації є перехід до застосування систем, в яких негативний вплив людського фактора був би зведений до мінімуму. Такими є безпілотні авіаційні системи, в тому числі БПЛА.

На цей час проникнення кооперативних роботизованих систем у повсякденне життя суспільства, у тому числі промислові процеси, є значними і всеосяжними [4]. Роботизовані системи повинні розвиватися для досягнення глибокого розуміння навколишнього середовища та їх безпечного використання. Високого рівня обізнаності середовища можна досягти, розглядаючи робототехнічну систему не як єдину одиницю, а як розподілену групу роботизованих одиниць, з'єднаних одноранговою мережею зв'язку з потужним командно-управлінським центром (КУЦ). Така структура дозволяє поєднати ефективно прийняття рішень потужним КУЦ з високою обізнаністю про динаміку навколишнього середовища, досягнуту через просторово розподілену множину сенсорів.

Досвід сучасних воєнних конфліктів і нинішньої війни в Україні свідчить про зростання ролі на полі бою різноманітних зразків БПЛА. Для виконання різних завдань все активніше застосовують не лише окремі БПЛА, а й одночасно значну їх кількість у групі. Найближча перспектива, яка проглядається — це перехід до роїв дронів [1, 5]. При цьому постає низка організаційних, технічних, правових та етичних питань, пов'язаних зі створенням роботизованої зброї із застосуванням штучного інтелекту. Така ситуація потребує формування загальної картини щодо тактики роїння дронів, актуалізації знань у цій сфері та аналізу позитивних і негативних для людства наслідків стрімкого розвитку таких технологій.

Використання рою БПЛА має ряд переваг порівняно з їх одиничним застосуванням:

- підвищення стійкості до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та покращення живучості окремих БПЛА;

- можливість виконання більшого переліку та складності завдань (виявлення та ідентифікація цілі, самостійне прийняття рішення на її знищення тощо);

- підвищення рівня загальної функціональної потужності.

Розроблення системи управління роєм БПЛА вимагає використання передової системи симуляції оточуючого середовища з підтримкою фізичних законів реального світу. Також важливою вимогою є візуальне відображення роботи рою у реалістичному тривимірному оточенні.

Задачі роботи на 2024 рік включають:

- створення методики застосування систем симуляції оточення з підтримкою фізичних законів реального світу в процесі моделювання для розробки системи контролю БПЛА;

- інтеграція розробленого спеціального програмного забезпечення системи контролю та симуляції поведінки рою БПЛА з відомими відкритими системами моделювання й візуалізації на основі використання методів штучного інтелекту, концепції цифрового двійника (Digital Twin), предметно-орієнтованої мови (Domain-Specific Language, DSL) для опису сценаріїв поведінки БПЛА та в перспективі методу моделювання Software-in-the-Loop (SIL), коли динамічне тестування виконується за допомогою реального програмного забезпечення в симульованому середовищі;

- розроблення сценаріїв застосування створених методів та програмних засобів для контролю та управління роєм БПЛА в інтересах сектору безпеки та оборони України.

Для систем управління складними об'єктами концепція *цифрового двійника* формулюється так. Для прийняття рішень використовується програмна система, яка має подвійне призначення: 1) моделювання складного об'єкта на основі даних, отриманих із датчиків, що відслідковують стан

складного об'єкта; 2) вироблення керуючих рішень. Таким чином, ця система є одночасно системою моделювання й управління. Наша мета полягає в розробці цифрового двійника системи контролю й керування роєм.

1 ПОНЯТТЯ РОЮ БПЛА ТА СИСТЕМИ СИМУЛЯЦІЇ

Війна в Україні, яка характеризується активними одиничними і *груповими* застосуваннями БПЛА різного призначення, перевела в практичну площину питання регулярного та масового використання безпілотної авіації на інноваційній основі як безпосередньо на полі бою, так і для завдання ударів по тилових об'єктах критичної інфраструктури [6]. Безпілотники стали смертоноснішими, простішими в експлуатації, меншими за розмірами та доступнішими за ціною (наприклад, FPV). Поряд із БПЛА широкого застосування набули наземні та надводні дрони. Раніше свідком групових атак БПЛА став Близький Схід, коли ІДІЛ здійснювала до 70 атак за один день, що тимчасово зупинило наступ іракської армії під час битви за Мосул у 2017 р. Прикладами групового застосування безпілотників у цивільному секторі є світлові шоу, в яких сотні й тисячі БПЛА літають разом з ідеальною синхронністю. БПЛА для таких застосувань зазвичай являють собою просту авіаційну платформу (наприклад, квадрокоптер), оснащену бортовим польотним контролером, GPS-датчиком для позиціонування, настроюваними світлодіодами і модулем для зв'язку з наземною станцією керування. Наземна станція використовується для попереднього розрахунку необхідних індивідуальних місій усіх БПЛА під час шоу (траєкторій без зіткнень у відкритому 3D-просторі). Потім кожна місія завантажується на відповідний безпілотник і реалізується через польотний контролер, встановлений на його борту. Наземна станція також постійно контролює стан групи під час шоу і в разі необхідності забезпечує контроль над будь-якими екстремними діями. При цьому окремі безпілотники не «усвідомлюють» ні свого оточення, ні один одного.

Ройння дронів є наступним кроком після їх групового застосування. Людство здавна цікавилось ройовою поведінкою в природі, спостерігаючи за птахами, які восени величезними косяками летять на південь, не збиваючись з курсу; або за колонією мурах, які працюють злагоджено, зводячи архітектурні структури, що за складністю не поступаються сучасним мегаполісам; або за

бджолами, які здатні точно визначати, де є необхідне для всієї колонії харчування. Можна констатувати, що у військовій сфері тактика рою історично сходиться до часів імперії Чингісхана, хоча будь-якої помітної ролі в тодішніх воєнних конфліктах вона не відігравала [7].

Виділимо наступні вимоги до симулятора рою БПЛА:

- підтримка багатосенсорної генерації потоку даних від оточення — висота, швидкість польоту, вхідний відео потік, просторова орієнтація, виявлення зіткнень;
- достовірна симуляція законів фізики для оточення — гравітація, повітряні потоки, сила тертя та інші важливі характеристики;
- достовірна симуляція механіки БПЛА — крутні моменти моторів, особливості конструкції та розташування роторів, швидкість обертання роторів;
- підтримка одночасної симуляції поведінки та взаємодії множини БПЛА в симульованому оточенні;
- підтримка набору вбудованих бібліотек 3D моделей;
- реалізм симульованого оточення;
- зручність використання;
- стабільність роботи та наявність підтримки розробниками;
- підтримка індустріальних стандартів для розробки роботизованих систем, таких як Robot Operating System (ROS) [8, 9];
- наявність інтерфейсу програмування для написання спеціалізованих модулів керування з використанням поширених мов програмування: Python, Java, C++, C.

Відповідність вище наданим критеріям дозволяє використовувати систему симуляції для розробки та моделювання поведінки рою БПЛА, що значно скорочує цикл розробки та дозволяє виконувати тестові прогони без ризику пошкодження дорого вартісного обладнання.

У наступних підрозділах 1.1–1.3 більш детально розглянуто концепція рою БПЛА, поняття ROS та особливості обраних систем моделювання.

1.1. Рої БПЛА

Найближчою до створення і практичного застосування роїв дронів виявилася безпілотна авіація з використанням досягнень у сфері штучного інтелекту. Основними перевагами застосування саме БПЛА вважають їх універсальність, гнучкість, відносно невеликі експлуатаційні витрати і можливість зменшення ролі людського чинника під час виконання поставленого завдання. Конвергенція технологій, пов'язаних із ШІ та автономією машин, дозволила розробити концепцію рою БПЛА, що складається з автономних роботів, які взаємодіють один з одним і функціонують на полі бою як єдине ціле. Реалізація цієї концепції фундаментально змінить характер воєнних конфліктів і розвиток військового мистецтва в ХХІ ст.

Базова технологія рою БПЛА фокусується навколо здатності досить великої кількості безпілотників (зазвичай категорій міні/мікро, оскільки зменшення розмірів знижує їхню помітність) автономно ухвалювати рішення на основі спільної інформації, координувати свої дії, самостійно взаємодіяти з іншими БПЛА для досягнення поставленої загальної мети. Через значну кількість безпілотників, що можуть входити до складу рою, рій загалом та окремі БПЛА в ньому матимуть значний ступінь автономності під час пошуку та ураження цілей.

Здатність автономних ройових БПЛА діяти узгоджено в поєднанні з притаманною окремим БПЛА адаптивністю й універсальністю приведе до створення сили, здатної швидко реагувати на мінливі умови на полі бою. Такі вдосконалені завдяки передовому ШІ та космічним технологіям безпілотники є не просто інструментами взаємодії — вони можуть слугувати також потужним стримувальним фактором. Психологічний вимір розгортання роїв БПЛА досить глибокий. На думку окремих фахівців, ретельно скоординований, автономний рій БПЛА в поєднанні з різноманітними наземними, надводними і підводними дронами потенційно може не лише домінувати в бойових сценаріях, а й

стримувати ворожу агресію, запобігаючи ескалації в нестабільних регіонах. Сприяння розвитку автономності БПЛА і координації між ними може допомогти військовим відомствам привести свою стратегічну позицію у відповідність до вимог і нюансів воєнних конфліктів ХХІ ст.

Роїння малорозмірних БПЛА розглядають як альтернативу дорогим багатофункціональним безпілотникам, вартість яких зіставна з ціною пілотованих бойових літаків, а то й перевищує її. При цьому, як показує досвід сучасних воєнних конфліктів, такі високовартісні безпілотники доволі вразливі перед засобами протиповітряної оборони (ППО) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Натомість кілька десятків або сотень недорогих малорозмірних БПЛА, що функціонують спільно в рамках єдиного плану, неминуче зможуть перенаситити повітряний простір над районом бойових дій. Частина їх, імовірно, буде збито, але ті, що залишаться, зможуть вразити задані цілі. За оцінками американських експертів, рій безпілотників здатний прорвати навіть найсильнішу оборону: десятки, сотні БПЛА можуть бути збиті, але тисячі пройдуть і, маючи достатньо боєприпасів, зможуть вивести з ладу радары ППО та інші засоби захисту, що відкриє шлях для атак крилатими ракетами, пілотованими літаками та іншою традиційною зброєю. До цього слід додати переваги безпілотників, вироблених з використанням радіопрозорих або радіопоглинальних матеріалів, що ускладнює для ворога як виявлення рою БПЛА, так і наведення на них зброї.

Розподіл функцій між малорозмірними, недорогими та численними монофункціональними БПЛА (розвідувальні, ударні, для ретрансляції зв'язку, фальшиві — для введення противника в оману тощо) може забезпечити кращу адаптацію за умови прискорення циклів технічного оновлення. Монофункціональні безпілотники дешевше і швидше розробляти, впроваджувати у виробництво (як приклад, FPV). Більше того, об'єднані відповідним чином, вони здатні утворювати рої, розмірність та

функціональність яких легко змінювати залежно від умов виконання конкретного завдання.

Ройня БПЛА ґрунтується на застосуванні методів та алгоритмів ройового інтелекту (swarm intelligence) як одного з напрямів теорії штучного інтелекту, які забезпечують можливість БПЛА діяти скоординовано, використовуючи децентралізований контроль, автоматизацію та самоорганізацію [10]. Термін «ройовий інтелект» ввели в науковий обіг Херардо Бені та Цзін Ван у 1989 р. в контексті клітинних роботизованих систем [11].

Для реалізації ройового інтелекту в кожний з безпілотників необхідно ввести спеціальне програмне забезпечення і «навчити» його автономно маневрувати не лише відносно цілі, на якій він сфокусований, а й відносно інших, найближчих до нього БПЛА у ролі так, щоб уникати зіткнень. На основі спостережень за різними природними прикладами ройової поведінки та з використанням методів математичного й імітаційного моделювання було розроблено різні моделі ройового інтелекту (вовчої зграї, бджолої сім'ї, світлячків тощо [12]), в яких поведінка окремих одиниць ґрунтувалася на різних способах взаємодії з навколишнім середовищем і всередині групи.

Слід зазначити, що ройовий інтелект реалізується з урахуванням кількості в ролі різнотипних монофункціональних БПЛА (DJI Matrice 30T, FPV тощо) різного призначення (розвідувальні, ударні, радіоелектронної протидії, ретрансляційні тощо), конкретної місії (масована атака на об'єкт противника, розвідка, виявлення об'єктів ППО, перевірка маскуванню своїх військ тощо) та заданої цілі (інфраструктурний об'єкт противника, пункти керування зброєю, тилловий стратегічний об'єкт, засоби ППО, склади зі зброєю тощо).

Груповий зв'язок для БПЛА в ролі може забезпечуватися на основі радіочастотного, стільникового або супутникового зв'язку і реалізуватися за допомогою розподіленої лазерної «сітчастої» мережі обміну даними. Рій може використовувати також спеціальні мережеві технології, особливо коли діє за межами прямої видимості (BVLOS) і на великих територіях, де наявність

зв'язку не гарантовано. Окремі БПЛА можуть постійно підключатися до мережі та відключатися від неї, що робить децентралізовану спеціальну мережеву структуру дуже корисною.

Керування роєм БПЛА часто може здійснюватися за допомогою однієї наземної станції керування, що спрощує необхідне обладнання та вимоги до розгортання. Оскільки БПЛА працюватимуть здебільшого автономно (рівень автономності встановлюється для кожного конкретного застосування), одному оператору не доведеться самотійно керувати кількома БПЛА в режимі реального часу.

Технологію рою можна також використовувати для комбінування БПЛА з іншими роботизованими засобами, такими як наземні, надводні та підводні дрони.

Роїння БПЛА вимагає від розробників вирішення низки проблем. Зокрема, це питання, пов'язані зі здатністю безпілотників зберігати розділення, щоб уникати зіткнень у повітрі; здатністю кожного безпілотника передбачати, де в будь-який момент перебуватимуть сусідні з ним БПЛА; розподілом і перерозподілом завдань між безпілотниками в умовах мінливої бойової обстановки; забезпеченням реконфігурації рою в разі змінення його складу — втрати БПЛА або, навпаки, приєднання додаткових одиниць. Вирішенню цих проблем може сприяти зондування в режимі реального часу, а також використання алгоритмів роювого інтелекту і комп'ютерного зору [12].

Однак однією з основних проблем залишається обмеженість часу застосування безпілотника в польоті, оскільки типовий БПЛА коптерного типу потребує підзарядки приблизно щогодини. Крім того, рої БПЛА дуже вразливі до атак засобами РЕБ. Оскільки рої БПЛА залежать від зв'язку між безпілотниками, порушення цього сигналу може призвести до руйнування рою.

Щоб застосовувати алгоритми координації до рою БПЛА, кожен з безпілотників повинен мати ситуаційну обізнаність, безперервно сприймаючи інформацію про навколишнє середовище. Цій вимозі відповідає отримання

змінних параметрів стану сусідніх БПЛА, таких як їх положення, швидкість і кількість. Обмін такими даними між безпілотниками в рої потребує розроблення механізмів локалізації та зв'язку і може привести до зростання обчислювальних витрат унаслідок збільшення розміру рою [13].

Перші випробування групи БПЛА зі штучним інтелектом було проведено на спільних навчаннях військових із США, Великої Британії та Австралії у 2023 р. Рій безпілотників виконував завдання з виявлення і відстеження військових цілей у репрезентативному середовищі в режимі реального часу. Розробники з цих трьох країн поділилися один з одним своїми ШІ-моделями, щоб забезпечити сумісність задіяних у навчаннях БПЛА [14].

В рамках даного проєкту розглядаються *три типи сценаріїв* моделювання рою БПЛА:

- безпілотники слідуєть один за одним;
- статична хмара БПЛА;
- розподіл рою безпілотників по наземним динамічним цілям.

1.2. Поняття ROS

ROS насправді не є операційною системою, а скоріше представляє колекцію фреймворків/бібліотек з відкритим кодом [9] для розробки програмного забезпечення для програмування роботів. ROS було розроблено з метою сприяння та прискорення створення прототипу роботизованого програмного забезпечення. Зокрема, використовується принцип повторного використання програмного забезпечення, що забезпечує взаємодію між усіма інструментами, залученими до середовища ROS, і вирішує такі проблеми, як збір даних у режимі реального часу з датчиків кіберфізичних систем, реалізація моделі публікації/підписки в мережі. вузлів ROS для зв'язку від/до роботів, керування командами, отриманими користувачем, і відповідними діями активації.

ROS забезпечує абстракцію обладнання, драйвери пристроїв, бібліотеки, візуалізатори, передачу повідомлень, керування пакетами тощо. ROS базується

на FreeBSD, операційній системі з відкритим кодом, розробленій Berkeley Software Distribution.

У ROS компоненти роботів можуть бути представлені як вузли в мережі, які спілкуються один з одним за допомогою анонімного та асинхронного механізму публікації/підписки. Це потужний шаблон проектування, який може значно скоротити зусилля на розробку та сприяти гнучкості та модульності системи.

Іншим важливим елементом ROS є визначення фізики робота, і для цього була розроблена частина інструментів. Зокрема, для опису фізичних параметрів робота можна використовувати файли URDF (Unified Robot Description Format). Це покращує інтеграцію з 3D-симуляторами.

1.3. Огляд систем моделювання групової поведінки БПЛА

В Табл. 1 наведено порівняння можливостей широко використовуваних симуляторів БПЛА [15], де в стовпці ROS позначено сумісність з існуючою програмною інфраструктурою ROS; RL характеризує простоту інтеграції для програм навчання з підкріпленням (Reinforcement Learning, RL). Для огляду симуляції поведінки рою БПЛА в даному розділі обрано наступні: CoppeliaSim [16], MORSE (Modular Open Robots Simulation Engine) [17], Webots [18], Gazebo [19], Flightmare [20], Flightgoggles [21].

Таблиця 1 — Порівняння основних функцій широко використовуваних симуляторів літальних апаратів

Симулятор	Фізичний двигун	Візуалізація	Візуальна точність	ROS	RL API	Декілька апаратів
Gazebo	GazeboPhys	OpenGL	Низька	Так	Так	Так
AirSim	Fast Physics / PhysX	Unreal, Unity	Висока	Так	Так	Так
Flightmare	Ad hoc, GazeboPhys	Unity	Висока	Так	Так	Так
Webots	ODE	OpenGL	Низька	Так	Так	Так
FlightGoggles	Ad hoc	Unity3D	Висока	Так	Ні	Ні

1.3.1. Система CoppeliaSim

CoppeliaSim [16] (Рис. 1.1) — це потужна система симуляції яка підтримує декілька варіантів симуляції фізики (Open Dynamics Engine (ODE), Bullet, Vortex, and Newton physics), що дозволяє симуляцію динамічних сценаріїв таких як зіткнення, зміна орієнтації, гравітація та інші фізичні фактори. Окрім цього, ця платформа здатна імітувати динамічні системи частинок, такі що генеруються реактивними двигунами та гвинтами. Її розподілена архітектура дозволяє асоціювати різні об'єкти сцени та необмежену кількість сценаріїв. Вона підтримує програми або алгоритми, розроблені з використанням C, C++, Python, Java, LUA, Matlab або Octave.

Ця платформа пропонує багатий вибір вбудованих моделей, які можуть задовольнити більшість вимог симуляції. Вона також надає різні моделі БПЛА, включаючи БПЛА з декількома коптерами, з високою реалістичністю та гнучкістю, що дозволяє користувачам імітувати різну поведінку та режими руху БПЛА. Щоб покращити симуляцію поведінки БПЛА, CoppeliaSim дозволяє користувачам включати різні датчики, такі як камери, LIDAR, GPS та інерціальні навігаційні системи, які забезпечують сприйняття та навігаційні

можливості, щоб допомогти БПЛА краще виконувати завдання. Завдяки потужному фізичному движку (physics engine) користувачі мають змогу симулювати різноманітні фізичні ефекти та більш реалістично моделювати поведінку БПЛА.

Рисунок 1.1 — Графічний інтерфейс CoppeliaSim

У моделюванні рою БПЛА зв'язок і координація між БПЛА є вирішальними. Ця платформа дозволяє користувачам встановлювати протоколи зв'язку та частоти між БПЛА, імітуючи обмін інформацією та спільні дії. На основі мережевого моделювання дослідники можуть краще зрозуміти та вивчити ройову поведінку БПЛА.

Платформа має широке застосування у науковому колі для моделювання та верифікації ройових алгоритмів поведінки БПЛА таких як: захоплення кількох цілей [22], контроль формації [23], спільне транспортування [24] і т. ін.

1.3.2. MORSE (Modular Open Robots Simulation Engine)

MORSE [17] (Рис. 1.2) пропонує реалістичне графічне середовище, яке можна використовувати для тестування та оцінки роботів без будь-яких

подальших змін у сценаріях реального життя. Механізм моделювання використовує бібліотеку Bullet для визначення фізичних властивостей, таких як форма об'єкта, маса, тертя, границі зіткнення та інші фізичні фактори. Ця платформа надає три типи компонентів, а саме: датчики, приводи та роботи. Роботи мають два компоненти: датчики та виконавчі механізми. Перший використовується для збору даних, а другий відповідає за виконання інструкцій. Крім того, є три компоненти, пов'язані із взаємодією середовища, включаючи сцени, проміжне програмне забезпечення та модифікатори. Сцени — це імітація середовища, наприклад будівлі, приміщення та джунглі. Проміжне програмне забезпечення відповідає за прив'язку датчиків і виконавчих механізмів. Оскільки дані, створені датчиками під час моделювання, не містять жодного шуму, додатково є можливість використання модифікатору для моделювання даних шуму, чим досягається ефект, який набагато ближчий до реального середовища.

Рисунок 1.2 — Рой БПЛА, модельований MORSE

Ця платформа генерує сцени моделювання за допомогою набору класів Python під назвою Builder API, який забезпечує спеціальну внутрішню доменно-залежну мову (DSL) [25]. Це дозволяє розробникам використовувати Python для

налаштування MORSE. Платформа також реалізує симуляцію множини вбудованих датчиків, таких як камери, гіроскопи, GPS, акселерометри, термометри та лазери, що робить її придатною для імітації реалістичної графіки та поведінки БПЛА.

MORSE включає різні моделі БПЛА, в тому числі БПЛА з кількома роторами, у бібліотеці моделей. Користувачі можуть визначати такі параметри, як кількість БПЛА, їх положення, датчики, контролери тощо, редагуючи скрипти Python. Платформа також надає різноманітні сценарії моделювання оточення, наприклад зовнішнє (відкритий простір) або внутрішнє (всередині будівель), що відповідають потребам моделювання поведінки БПЛА. Користувачі також можуть моделювати своє спеціалізоване середовище на основі вбудованих.

1.3.3. Webots

Webots [18] (Рис. 1.3), розроблений компанією Cyberbotics, є симуляційною платформою з відкритим кодом, яка може симулювати тривимірних агентів (моделі). Ця платформа сумісна з основними операційними системами, такими як Windows, Linux, macOS. Вона підтримує C, C++, Java, Python, MATLAB та інші мови програмування.

Рисунок 1.3 — Симуляція БПЛА платформою Webots

Платформа включає різноманітні вбудовані агенти (моделі), такі як колісні роботи, підводні роботи, БПЛА, пішоходи, гуманоїдні роботи та біонічні роботи. Ці агенти можуть бути легко кастомізовані розробниками за допомогою розширених атрибутів, таких як форма, матеріал і колір. Розробники також можуть легко отримати параметри агентів, такі як швидкість двигуна, дані акселерометра, екран камери та інші подібні параметри роботи, через інтерфейс програмування. Додатково Webots включає ряд датчиків, які зазвичай використовуються в роботах, наприклад датчики відстані, камери, гіроскопи та LIDAR. Платформа надає підтримку ROS [8, 9], що дозволяє використовувати програмні модулі розроблені для інших платформ моделювання.

Крім того, Webots дозволяє моделювати такі фізичні властивості, як сила тяжіння, освітленість, щільність і коефіцієнти тертя. Щоб симулювати зіткнення та динаміку, платформа використовує механізм фізичного моделювання з відкритим кодом, відомий як Open Dynamics Engine (ODE). Цей механізм полегшує моделювання динаміки твердого тіла та систем зіткнення, наближаючи моделювання до реалістичності та значно підвищуючи його надійність.

Платформа широко використовується для моделювання та керування БПЛА, пропонуючи численні приклади та навчальні посібники для моделювання БПЛА, а також підтримку популярних систем керування польотом із відкритим кодом, таких як ArduPilot [26]. Завдяки багатій функціональності та різноманітним середовищам розробки понад двісті університетів і дослідницьких центрів використовують цю платформу для тестування програм і алгоритмів.

1.3.4. Gazebo

Gazebo Classic [19, 27] (Рис. 1.4) — це універсальна платформа дослідницького моделювання з відкритим вихідним кодом, яка постійно підтримується, із модульною конструкцією, що містить різні фізичні механізми, датчики та створення 3D-світу. Gazebo є популярним симулятором

робототехніки, який використовується в широкому діапазоні сучасних досліджень мобільних наземних роботів. Інтерфейс операційної системи робота (ROS), наданий Gazebo, сприяє популярності симулятора та спрощує процес тестування керуючого програмного забезпечення в симуляції та передачі його у фізичну систему. Gazebo також пропонує бібліотеку моделей для багатьох широко використовуваних датчиків, таких як камера, GPS та IMU. Gazebo надає можливість імпортувати середовища з цифрових моделей рельєфу, сіток SDF і OpenStreetMap. Також можна імпортувати моделі роботів із файлів Unified Robot Description Format (URDF). Будучи симулятором твердого тіла, симулятор працює швидко та може симулювати кількох роботів у режимі реального часу. Хоча сам Gazebo не надає функції планування руху, його тісна інтеграція з ROS дозволяє використовувати планувальники шляху ROS.

Рисунок 1.4 — Симуляція БПЛА за допомогою платформи Gazebo

У Gazebo можна створити реалістичні сценарії для кіберфізичних систем, включаючи навколишнє середовище. Цей симулятор має динамічну та кінематичну фізику, а також підключений фізичний механізм. Інтеграція між

ROS і Gazebo забезпечується набором плагінів Gazebo, які підтримують багато існуючих роботів і датчиків. Оскільки плагіни представляють той самий інтерфейс повідомлень, що й решта середовища ROS, користувач Gazebo може писати вузли ROS, які сумісні з симуляцією, зареєстрованими даними та апаратним забезпеченням. Важливим аспектом є те, що користувач може розробити програму безпосередньо в середовищі симуляції, а потім розгорнути фізичного робота з невеликими змінами або взагалі без змін у коді.

1.3.5. Flightmare

Flightmare [20] (Рис. 1.5) — це модульний і гнучкий симулятор квадротора, який в основному складається з двох окремих компонентів: механізму фотореалістичного візуалізації, створеного за допомогою редактора Unity, і моделювання динаміки квадротора. Відокремлюються динамічне моделювання квадротора від механізму візуалізації для досягнення швидкого та точного моделювання динаміки за допомогою паралельного програмування (із використанням OpenMP [28]). Flightmare надає користувачеві гнучкий інтерфейс для імітації різних датчиків у різних складних 3D-середовищах, наближених до реальності. Інтерфейс між механізмом рендерингу та динаміком квадротора реалізований за допомогою високопродуктивної асинхронної бібліотеки обміну повідомленнями ZeroMQ 2. Крім того, використовується оболонка Python для реалізації інтерфейсу в стилі OpenAI Gym для завдань навчання з підкріпленням.

Flightmare надає гнучкий інтерфейс для трьох типів динаміки квадротора: динаміки квадротора на базі Gazebo, динаміки реального світу та паралельної реалізації класичної динаміки квадротора. Кожний тип динаміки служить корисним цілям для різних програм. Наприклад, можна симулювати сотні гоночних дронів паралельно та збирати кілька мільйонів переходів станів менше ніж за хвилину. Така паралельна схема вибірки надзвичайно корисна для великомасштабних додатків навчання з підкріпленням. Динаміка на базі Gazebo повільніша, але більш реалістична завдяки високоякісним фізичним

механізмам, наприклад, Bullet. Нарешті, Flightmare пропонує інтерфейс для поєднання динаміки реального світу з фотореалістичним рендерингом.

Рисунок 1.5 — Симуляція БПЛА за допомогою платформи Flightmare

Flightmare складається з двох основних блоків: механізму візуалізації на основі Unity [29] і фізичної моделі. Ці блоки повністю відокремлені і можуть працювати незалежно один від одного. Крім того, кожен блок гнучкий за своєю конструкцією. Дійсно, блок візуалізації можна використовувати в широкому діапазоні 3D-реалістичних середовищ і генерувати візуальну інформацію від низького до високого фотореалізму. З мінімальними додатковими обчислювальними витратами також можна імітувати шум датчика, напр. розмиття в русі, динаміка середовища, напр. вітер, спотворення лінз. Так само фізичний блок пропонує користувачеві повний контроль щодо бажаної динаміки робота та пов'язаного з ним датчика. Залежно від застосування, користувачі можуть легко перемикатися між базовою (безшумною) моделлю квадротора та більш просунутою динамікою твердого тіла, включаючи тертя та опір ротора, або безпосередньо використовувати реальну динаміку платформи.

Інерційні сенсорні та моторні кодери, які безпосередньо залежать від фізичної моделі, також можуть бути безшумними або містити різний ступінь шуму.

Окрім фотореалістичного рендерингу та швидкої симуляції динаміки квадротора, Flightmare має кілька бажаних функцій щодо наявних на даний момент симуляторів квадротора. На відміну від FlightGoggles [21], надаються інтерфейси для популярного робототехнічного симулятора Gazebo разом із різними високопродуктивними фізичними механізмами. На відміну від AirSim [30], відокремлюється модуль візуалізації від фізичного механізму, який пропонує швидке й точне моделювання фізики, коли рендеринг не потрібен. Крім того, Flightmare (1) може симулювати до кількох сотень агентів паралельно, що корисно не лише для додатків із декількома дронами, але й забезпечує надзвичайно швидкий збір даних і навчання, що має вирішальне значення, наприклад, для розробки глибокого навчання з підкріпленням (RL) програм, (2) надає стандартну оболонку (OpenAI Gym) [31] для кількох завдань RL разом із популярними базовими лініями OpenAI [32] для найсучасніших алгоритмів RL, і (3) пропонує багатий і налаштований набір датчиків разом із API для отримання повної 3D-інформації про навколишнє середовище у формі хмари точок.

1.3.6. FlightGoggles

FlightGoggles [21] (Рис. 1.6) — це фотореалістичний сенсорний симулятор для роботизованих транспортних засобів, керованих сприйняттям. Ключовий внесок FlightGoggles подвійний. По-перше, FlightGoggles забезпечує фотореалістичне моделювання екстероцептивного датчика за допомогою графічних ресурсів, створених за допомогою фотограмметрії. По-друге, він надає можливість поєднувати (1) синтетичні екстероцептивні вимірювання, згенеровані *in silico* в режимі реального часу, і (2) динаміку транспортного засобу та пропріоцептивні вимірювання, згенеровані в русі транспортним засобом(ами) у системі захоплення руху. FlightGoggles здатний імітувати середовище віртуальної реальності навколо автономного транспортного

засобу(ів). Коли транспортний засіб летить у середовищі віртуальної реальності FlightGoggles, екстероцептивні датчики відтворюються синтетично в режимі реального часу, тоді як уся складна зовнішня динаміка генерується органічно через природні взаємодії транспортного засобу. Фреймворк FlightGoggles дозволяє дослідникам пришвидшити розробку, уникнувши необхідності оцінювати складні та складні для моделювання взаємодії, такі як аеродинаміка, механіка двигуна, електрохімія акумулятора та поведінка інших агентів. Здатність проводити експерименти з транспортним засобом із моделюванням фотореалістичного екстероцептивного датчика полегшує нові напрямки досліджень, що включають, наприклад, швидкий і маневрений автономний політ у середовищах, багатих на перешкоди, безпечну взаємодію з людьми та гнучкий вибір датчиків.

Рисунок 1.6 — Симуляція в FlightGoggles

Центральним компонентом FlightGoggles є ігровий движок Unity. Він використовує інформацію про положення та орієнтацію для імітації зображень камери та екстероцептивних датчиків, а також для виявлення зіткнень. Перевірки на зіткнення виконуються за допомогою полігональних коллайдерів, а результати виводяться для включення в динаміку змодельованих транспортних засобів.

FlightGoggles містить базовий клас моделювання, який можна використовувати для моделювання визначених користувачем рівнянь руху транспортного засобу та моделей вимірювання. Сценарії моделювання також можуть включати реальні транспортні засоби за допомогою системи захоплення руху. У цьому випадку симуляція зображень з камери та екстероцептивних датчиків Unity, а також виявлення зіткнень базуються на положенні й орієнтації транспортного засобу в реальному світі. Він включає не лише апаратне забезпечення транспортного засобу, але й фактичну фізику процесів, які складно точно змоделювати, наприклад аеродинаміку (включно з впливом турбулентних потоків повітря) та інерційні вимірювання під впливом вібрації автомобіля. FlightGoggles забезпечує нову комбінацію динаміки транспортного засобу в реальному житті та пропріоцептивних вимірювань, а також моделювання фотореалістичного екстероцептивного датчика. Це дозволяє використовувати реальну фізику, гнучкі конфігурації екстероцептивних датчиків і багато перешкод без ризику зіткнень. FlightGoggles також дозволяє сценарії за участю як людей, так і транспортних засобів, розташованих у симуляції, але розміщених у різних кімнатах для захоплення руху, наприклад, для безпеки. Динамічні стани, вхідні дані керування та вихідні дані датчиків реальних і змодельованих транспортних засобів, а також людей, що взаємодіють, доступні користувачеві через API FlightGoggles. Щоб забезпечити передачу повідомлень між вузлами FlightGoggles і API, фреймворк можна використовувати з ROS [9] або LCM [33]. Симулятор FlightGoggles можна безперешкодно запускати в хмарному екземплярі Amazon Web Services (AWS), щоб увімкнути моделювання в реальному часі на системах з обмеженим обладнанням.

Динамічні елементи, такі як рухомі перешкоди, світло, транспортні засоби та актори, можна додавати та анімувати в середовищі в реальному часі. Використовуючи ці додаткові елементи, користувачі можуть змінювати освітлення навколишнього середовища або імітувати складну взаємодію

людини з транспортним засобом, транспортним засобом і транспортним засобом у віртуальному середовищі.

FlightGoggles можна використовувати на кількох машинах або в хмарних середовищах. Для отримання фотореалістичних зображень камери з високою частотою FlightGoggles часто вимагає великих обчислювальних ресурсів. Така обчислювальна вартість може бути досягнута шляхом паралельної роботи обчислювальних ресурсів, напр. обчислювальні машини з декількома графічними процесорами або автономні сервери, такі як AWS.

FlightGoggles забезпечує паралельне моделювання кількох транспортних засобів. Останнім часом було проведено багато досліджень у галузі ройової навігації, яка зосереджена на координації кількох транспортних засобів для виконання складних робототехнічних завдань. З іншого боку, було проведено дослідження некооперативного планування руху, яке можна застосувати до гоночних ігор.

2 СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ РОЮ БПЛА

Система контролю та керування роєм (СККР) БПЛА має бути побудована з використанням широко розповсюджених мов програмування (C++, C, C#, Java, Python) та імплементуватиме відомі алгоритми взаємодії БПЛА в межах формації рою, таких як: захоплення кількох цілей [22], контроль формації [23], спільне транспортування [24] та інші. Загальна структура системи зображена на Рис. 2.1.

Рисунок 2.1 — Загальна структура системи контролю та керування роєм БПЛА

Система дозволить генерувати контролюючі сигнали для кожного БПЛА в межах формації рою з використанням вищезазначених алгоритмів.

Перевагами запропонованої СККР є:

- модульність — система складається із окремих модулів, що можуть працювати незалежно одне від одного;

- розширюваність — модулі системи можуть бути потенційно доповнені будь-якими скриптами, що використовують спільні інтерфейси та серіалізацію;
- налаштовуваний інтерфейс взаємодії — система має можливості до розширення методів серіалізації та обміну інформації між програмними модулями;
- масштабованість — програмні модулі реалізують методи паралелізації, кожен з яких імплементує логіку окремого елемента, об'єкту чи апарату.

У разі необхідності інтеграції нового об'єкта, логіки чи фізики достатньо розробити скрипт чи модуль із спільним інтерфейсом. Інтерфейси можуть бути адаптовані до вже існуючих протоколів, як наприклад MAVLink, що використовується такими автопілотами як: PX4, ArduPilot, iNAV, AutoQuad 6 Autopilot та ін. Проєкт потенційно можна використати як для симуляції польоту, взаємодії різних типів БПЛА, так і для розробки комплексної системи прийняття рішень, інтеграції елементів машинного навчання, симуляції критичного стану, непередбачуваної ситуації, появи завад, втрати контролю чи зв'язку як з оператором, так і з маткою/передавачем/ретранслятором. В разі необхідності СККР може інтегруватися з системами ситуаційної обізнаності, таких як розроблена в Інституті програмних систем НАНУ платформа DRMS (Defence Resource Microservice System).

Структура наявної системи є такою:

- Unity Core Project — центральний модуль відображення БПЛА та об'єктів в просторі за наданими даними від модулів генерації телеметрії та положення в просторі;
- протокол обміну повідомленнями між програмними компонентами ZeroMQ;
- серіалізація повідомлень за допомогою JSON;
- зовнішні скрипти реалізації логіки та фізики польоту БПЛА.

У наступних підрозділах розглядається процес інсталяції програмного пакету FlightMare та Unity із використанням WSL (Windows Subsystem for Linux).

2.1. Інсталяція, налаштування та використання програмного забезпечення системи моделювання групової поведінки БПЛА

2.1.1. Вибір операційної системи, оцінка та встановлення преквізитів

Перед початком встановлення та роботи із встановлюваним проектом Flightmare [34], що застосовується для симуляції польоту та керування БПЛА, необхідно спочатку проаналізувати специфікації використання даного програмного рішення. Цей проект створено за мотивами FlightGoggles [35] та використовує деякі компоненти з FlightGoggles. Проект складається із 4х компонентів:

- 1) flightlib: Flightmare Library;
- 2) flightrender: Flightmare Rendering Engine;
- 3) flightrl: Reinforcement Learning Algorithms and Examples;
- 4) flightros: ROS Wrapper for Flightmare Library.

Проект представлено у якості поєднання окремих середовищ та бібліотек для розробки та симуляції цифрових двійників роботизованих систем, таких як Gazebo [36], ROS [37], та в результаті надається рендеринг за допомогою Unity. Кожен із елементів може працювати у якості окремого програмного компоненту та загалом сам проект можна описати у якості ефективного поєднання цих компонентів, що достатньо лише налаштувати та параметризувати відповідно до обраної задачі.

На жаль, розробники не надають чітких рекомендацій по вибору систем, які надають найбільший шанс на безперебійну роботу проекту із мінімальною кількістю помилок, тому даний набір програмних та операційних компонентів необхідно було знаходити методом експерименту. За попередньою оцінкою проекту, основна операційна система, на яку орієнтується проект — це Linux, так як програмні компоненти, такі як Gazebo та ROS загалом розраховані саме

на цю операційну систему. Додатково, не всі типи використовуваних версій програмних пакетів мають однакову структуру та відповідну версію операційної системи, тобто: ROS Noetic Ninjemys (один із варіантів ROS) орієнтований на встановлення на Ubuntu 20.04 (Focal); ROS Melodic Morenia орієнтований на встановлення на Ubuntu 18.04 [38].

Для вибору відповідної операційної системи було проведено аналіз структури проекту, що викладено в основному гіт репозиторії [39], документацію та рекомендації щодо встановлення [40], та додатково Dockerfile [41], що не було повноцінно дороблено. В результаті аналізу можна зробити висновок, що основна операційна система, на яку орієнтується проект — це Ubuntu 18.04 і всі програмні компоненти необхідно обирати згідно з вимогами до цієї системи. Одним із компонентів, що необхідні для встановлення системи є OpenCV [42], що власне вимагає ROS Kinetic, Melodic або Noetic, тобто найкращий вибір ROS — це Melodic, що відповідає Ubuntu 18.04. Разом із ROS Melodic найкраще поєднувати Gazebo version 9.x [43].

Для встановлення проекту Flightmare пропонуються 2 варіанти встановлення: за допомогою ROS клієнту та у середовищі python. Основна увага використання даного симулятора зосереджена на тестуванні та моделюванні поведінки БПЛА, навчання агентів керування БПЛА за допомогою машинного навчання не є пріоритетом, тому обрано перший метод встановлення, рір встановлення не розглядається.

Останнім кроком аналізу є вибір методу запуску операційної системи. Обрана операційна система для проекту — Ubuntu 18.04, для її розгортання існує три методи: встановити Desktop операційну систему відразу на комп'ютер, використати віртуальну машину або запустити проект у якості Docker Image. Найкращим варіантом є розгортання Docker Image, але даний метод не був повністю імплементований розробниками, тому даний варіант не підходить. Є можливість розгортання проекту в докері, але для цього необхідно проводити своє налаштування та ряд додаткових експериментів по отриманню

повноцінної роботоздатності системи. Якщо розглядається постійне використання проекту для розробки, тестування та проектування БПЛА, то найкращий варіант — це встановлення Ubuntu Desktop версії, але даний варіант підходить найкраще для тих, в кого вже існує налаштована система, в інших випадках з'являється потреба перевстановлення операційної системи, що може викликати ряд накладок. Якщо основна ціль — це проведення короткого набору експериментів або дослідження можливостей проекту, то найкращий вибір — це використання віртуалізації — Oracle VM VirtualBox, HyperV та інших систем.

Найкращим вибором для даної ситуації є Windows Subsystem for Linux (WSL) [44] — це функціональний пакет Windows, що дозволяє запускати середовище Linux на комп'ютері Windows без необхідності використання окремої віртуальної машини чи подвійного завантаження. WSL створено, щоб забезпечити безперебійний і продуктивний досвід для розробників, які хочуть використовувати Windows і Linux одночасно. WSL має ряд переваг над іншими аналогами віртуалізації, такі як: відсутність зменшення апаратних можливостей та швидкості виконання програм, простота використання та можливість застосування графічного процесору для пришвидшення процесів машинного навчання та повноцінного рендерингу анімації. WSL потребує додаткового встановлення, але загалом даний варіант надає значне спрощення роботи із Linux системою у комбінації з Windows. WSL надає Command Line Interface для взаємодії із системою. У разі необхідності є можливість використання додаткового програмного пакету, що буде симулювати віртуальний інтерфейс взаємодії як у інших віртуальних машин (як наприклад за допомогою Remote Desktop Connection та XRDP на WSL системі) [45].

2.1.2. Крок 0: Налаштування WSL

Початковим кроком є налаштування початкових пакетів та операційної системи, що власне необхідно для розгортання проекту. У даному варіанті

встановлення системи основна увага приділяється WSL системі, що потребує початкового налаштування.

ВАЖЛИВО: Якщо операційна система Ubuntu 18.04 вже є налаштованою та працює на ПК, то використання WSL є надлишковим та можна перейти до кроку 1 безпосереднього встановлення преєквізитів.

Найпростіший варіант встановлення WSL організовано за допомогою Windows PowerShell [46]. Для економії часу пошуку PowerShell достатньо відкрити дану консоль у режимі адміністратора натиснувши праву кнопку миші на іконці Start (Рис. 2.2).

Рисунок 2.2 — Пункт Windows PowerShell в меню Windows
Для встановлення WSL достатньо відпрацювати команду:

```
wsl --install
```

За короткий час WSL буде встановлено та готово до використання (за замовчуванням використовується WSL2, хоча назва не змінюється).

Далі — встановлення відповідного дистрибутиву Linux достатньо вибрати його із існуючих онлайн для завантаження та встановлення:

Спочатку отримуємо список (Рис. 2.3):

```
wsl --list -online
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --list --online
The following is a list of valid distributions that can be installed.
Install using 'wsl.exe --install <Distro>'.

NAME                                FRIENDLY NAME
Ubuntu                               Ubuntu
Debian                               Debian GNU/Linux
kali-linux                           Kali Linux Rolling
Ubuntu-18.04                         Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu-20.04                         Ubuntu 20.04 LTS
Ubuntu-22.04                         Ubuntu 22.04 LTS
OracleLinux_7_9                     Oracle Linux 7.9
OracleLinux_8_7                     Oracle Linux 8.7
OracleLinux_9_1                     Oracle Linux 9.1
openSUSE-Leap-15.5                  openSUSE Leap 15.5
SUSE-Linux-Enterprise-Server-15-SP4 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP5        SUSE Linux Enterprise 15 SP5
openSUSE-Tumbleweed                 openSUSE Tumbleweed
```

Рисунок 2.3 — Список доступних для встановлення дистрибутивів Linux

Команда встановлення (Рис. 2.4):

```
wsl --install -d ubuntu-18.04
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install -d ubuntu-18.04
Installing: Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu 18.04 LTS has been installed.
Launching Ubuntu 18.04 LTS...
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: user
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
The operation completed successfully.
Installation successful!
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

user@DESKTOP-PL3KA0B:~$
```

Рисунок 2.4 — Інсталяція ОС Ubuntu

Віртуальна машина встановлена та готова до роботи.

Інтерфейс командного рядка після встановлення можна запускати від кнопки Start (Рис. 2.5).

Рисунок 2.5 — Запуск інтерфейсу командного рядка

2.1.3. Крок 1: Встановлення преквізитів

Далі встановлення проходить відповідно до вікі преквізитів [47]. За загальними рекомендаціями краще використовувати інтерфейс командного рядка через користувача, але один із преквізитів потребує адміністративних прав, тому потрібно заходити в систему через root:

```
sudo su
```

Git:

```
sudo apt-get install git
```

(за бажанням)

```
git config --global user.name "Your Name Here"  
git config --global user.email "Same Email as used for github"  
git config --global color.ui true
```

Встановлення гіт є обов'язковим, налаштування `git config` — ні; гіт потребує подальшої ідентифікації для отримання доступу до домену

git@github.com через проблему Error: Permission denied (publickey) [48], дана проблема адресована на кроці 5.

Packages:

Flightmare вимагає CMake і компілятор GCC, також знадобляться системні пакети python3, OpenMPI та OpenCV.

```
sudo apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
  build-essential \
  cmake \
  libzmqpp-dev \
  libopencv-dev
```

2.1.4. Крок 2: Встановлення програмного пакету ROS

Подальше встановлення проходить відповідно до інсталяції проекту за допомогою ROS [49]. Спочатку необхідно встановити обраний варіант ROS — Melodic, що проходить за рекомендаціями із сайту з документацією [50].

Для повноцінного встановлення необхідно відпрацювати наступний ряд команд, що виконують наступні дії: налаштування sources.list, ключів, встановлення, налаштування середовища, інсталяція додаткових пакетів, ініціалізація ROS інструментарію.

Необхідні команди:

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc)
main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

sudo apt install curl # if you haven't already installed curl

curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo
apt-key add -

sudo apt update
```

```
sudo apt install ros-melodic-desktop-full
```

Інсталяція основного пакету проходить за 5-10хв.

```
echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

sudo apt install python-rosdep python-rosinstall python-rosinstall-generator
python-wstool build-essential

sudo apt install python-rosdep
```

```
sudo rosdep init
sudo rosdep fix-permissions
rosdep update
```

Перевірка інсталяції (Рис. 2.6):

```
rosversion -d
```

```
root@DESKTOP-PL3KAOB: /home/user
root@DESKTOP-PL3KAOB:/home/user# rosversion -d
melodic
root@DESKTOP-PL3KAOB:/home/user#
```

Рисунок 2.6 — Перевірка інсталяції

Інстальованому ROS Melodic відповідає Gazebo version 9.x. Для встановлення Gazebo достатньо виконати наступну команду:

```
sudo apt-get install gazebo9
```

Для перевірки роботи Gazebo достатньо викликати команду (Рис. 2.7):

```
gazebo
```


Рисунок 2.7 — Вікно Gazebo

На закінчення:

```
sudo apt-get install libgoogle-glog-dev protobuf-compiler ros-$ROS_DISTRO-
octomap-msgs ros-$ROS_DISTRO-octomap-ros ros-$ROS_DISTRO-joy python-vcstool
```

```
protoc --version
```

(версія повинна бути libprotoc 3.0.0)

2.1.5. Крок 3: Компіляція проекту за допомогою catkin та нівеляція проблем із доступом до git домену

Перед початком розгортання проекту за допомогою catkin tools необхідно вирішити проблему Error: Permission denied (publickey), так як catkin потребує безпосереднього звернення до домену git@github.com, а власне віртуальне середовище не надає автоматичної можливості налаштування безпечних git підключень. Для рішення даної проблеми необхідно згенерувати SSH ключ, додати до особистого git акаунту та протестувати зв'язок.

Спочатку генеруємо SSH ключ (Рис. 2.8):

```
cd
ssh-keygen -t ed25519 -C "lesykvalentine@gmail.com"
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```



```
root@DESKTOP-PL3KA0B: ~
root@DESKTOP-PL3KA0B:~# cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3...-5s40 lesykvalentine@gmail.com
root@DESKTOP-PL3KA0B:~#
```

Рисунок 2.8 — Генерація SSH ключа

Далі зберігаємо SSH ключ в особистому git кабінеті (Рис. 2.9):

Рисунок 2.9 — Збереження SSH ключа в особистому гіт кабінеті

Далі робимо перевірку підключення до гіт домену (Рис. 2.10):

```
ssh -T git@github.com
```



```
root@DESKTOP-PL3KAOB: ~
root@DESKTOP-PL3KAOB:~# ssh -T git@github.com
Hi ValentineLesyk! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

Рисунок 2.10 — Перевірка підключення до гіт домену

Також програма може запрошувати дозвіл на додання гіт хоста до переліку, з чим необхідно погодитись.

В результаті попередні налаштування проведено вірно та можна переходити далі

Встановлення catkin tools:

```
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install catkin-tools
```

Створення середовища (Рис. 2.11):

```
cd
mkdir -p catkin_ws/src
cd catkin_ws
catkin config --init --mkdirs --extend /opt/ros/$ROS_DISTRO --merge-devel --
cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

```

root@DESKTOP-PL3KAOB: ~/catkin_ws
root@DESKTOP-PL3KAOB:~# cd catkin_ws
root@DESKTOP-PL3KAOB:~/catkin_ws# catkin config --init --mkdirs --extend /opt/ros/$ROS_DISTRO --merge-devel --cmake-args
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
-----
Profile:                               default
Extending: [explicit] /opt/ros/melodic
Workspace:                               /root/catkin_ws
-----
Build Space: [missing] /root/catkin_ws/build
Devel Space: [missing] /root/catkin_ws/devel
Install Space: [unused] /root/catkin_ws/install
Log Space: [missing] /root/catkin_ws/logs
Source Space: [exists] /root/catkin_ws/src
DESTDIR: [unused] None
-----
Devel Space Layout: merged
Install Space Layout: None
-----
Additional CMake Args: -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
Additional Make Args: None
Additional catkin Make Args: None
Internal Make Job Server: True
Cache Job Environments: False
-----
Whitelisted Packages: None
Blacklisted Packages: None
-----
Workspace configuration appears valid.

Initialized new catkin workspace in `~/catkin_ws`
-----
root@DESKTOP-PL3KAOB:~/catkin_ws#

```

Рисунок 2.11 — Створення середовища

Клонування репозиторію (Рис. 2.12):

```

cd ~/catkin_ws/src
git clone https://github.com/uzh-rpg/flightmare.git
vcs-import < flightmare/flightros/dependencies.yaml

```



```

root@DESKTOP-PL3KAOB: ~/catkin_ws/src
root@DESKTOP-PL3KAOB:~/catkin_ws/src# cd ~/catkin_ws/src
root@DESKTOP-PL3KAOB:~/catkin_ws/src# git clone https://github.com/uzh-rpg/flightmare.git
Cloning into 'flightmare'...
remote: Enumerating objects: 4208, done.
remote: Counting objects: 100% (161/161), done.
remote: Compressing objects: 100% (101/101), done.
remote: Total 4208 (delta 73), reused 112 (delta 49), pack-reused 4047
Receiving objects: 100% (4208/4208), 96.86 MiB | 2.45 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1928/1928), done.
root@DESKTOP-PL3KAOB:~/catkin_ws/src# vcs-import < flightmare/flightros/dependencies.yaml
.....
'
=== ./catkin_simple (git) ===
Cloning into '.'...
=== ./eigen_catkin (git) ===
Cloning into '.'...
=== ./mav_comm (git) ===
Cloning into '.'...
=== ./rotors_simulator (git) ===
Cloning into '.'...
=== ./rpg_quadrotor_common (git) ===
Cloning into '.'...
=== ./rpg_quadrotor_control (git) ===
Cloning into '.'...
=== ./rpg_single_board_io (git) ===
Cloning into '.'...
root@DESKTOP-PL3KAOB:~/catkin_ws/src#
root@DESKTOP-PL3KAOB:~/catkin_ws/src#

```

Рисунок 2.12 — Клонування репозиторію

Перед будуванням проекту: для плавності проходження будування проекту та для більшої стійкості до помилок, можна додатково перевірити та встановити ряд додаткових проектів.

```

apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
  lsb-release \
  build-essential \
  python3 python3-dev python3-pip \
  cmake \
  git \
  vim \
  ca-certificates \
  libzmqpp-dev \
  libopencv-dev \
  gnupg2

```

Також перед побудовою проекту рекомендується завантажити та розпакувати Unity елемент для рендеру та повернутися до побудови проекту. Також для усунення можливих неполадок можна спробувати почати з

встановлення за допомогою python середовища. Додатково доцільно розширити python функціонал відразу за допомогою насупної команди:

```
apt-get update && apt-get install -y python3-setuptools && pip3 install
catkin-tools
```

Будування проекту:

```
catkin build
```

(це може зайняти 5–10 хв.)

Додання змінної середовища:

```
echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
echo "export FLIGHTMARE_PATH~/catkin_ws/src/flightmare" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

2.1.6. Крок 4: Налаштування рендерингу та підключення графічного драйверу

Для встановлення Unity рендер моделі достатньо завантажити відповідний пакет у папку із проектом до /flightmare/flightrender та розпакувати його:

```
cd
cd catkin_ws/src/flightmare/flightrender
wget https://github.com/uzh
rpg/flightmare/releases/download/0.0.5/RPG\_Flightmare.tar.xz
```

На цьому моменті встановлення можна вважати повноцінним, але необхідно врахувати, що базової підтримки графічного процесору в WSL немає. Якщо систему розгорнуто без використання WSL, то даний крок можна пропустити.

Спочатку необхідно встановити відповідний драйвер та перевірити систему. Деталі налаштування графічного процесору в WSL описано в проекті Dave [51]. Драйвер можна завантажити з офіційного сайту [52]. Далі необхідно перевірити підвантаження цього драйверу всередині WSL.

Перевірка графічного процесору (Рис. 2.13):

```
sudo apt install mesa-utils
glxinfo | grep OpenGL
```



```
root@DESKTOP-PL3KAOB: ~
root@DESKTOP-PL3KAOB:~# glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: VMware, Inc.
OpenGL renderer string: llvmpipe (LLVM 10.0.0, 256 bits)
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 20.0.8
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.1 Mesa 20.0.8
OpenGL shading language version string: 1.40
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.1 Mesa 20.0.8
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.10
OpenGL ES profile extensions:
root@DESKTOP-PL3KAOB:~#
```

Рисунок 2.13 — Перевірка графічного процесору

У виводі немає відповідної назви процесору, необхідний вивід повинен мати такий вигляд:

```
OpenGL vendor string: Microsoft Corporation
OpenGL renderer string: D3D12 (NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti)
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 21.0.3 - kisak-mesa PPA
```

Для вирішення даної проблеми потрібно встановити наступний програмний пакет:

```
sudo add-apt-repository ppa:kisak/turtle
sudo apt update
sudo apt-get update && sudo apt dist-upgrade
```

В результаті необхідно отримати наступний вивід після команди (Рис. 2.14):

```
glxinfo | grep OpenGL
```



```

root@DESKTOP-PL3KAOB: ~
root@DESKTOP-PL3KAOB:~# glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Microsoft Corporation
OpenGL renderer string: D3D12 (NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti)
OpenGL core profile version string: 4.2 (Core Profile) Mesa 22.3.7 - kisak-mesa PPA
OpenGL core profile shading language version string: 4.20
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 4.2 (Compatibility Profile) Mesa 22.3.7 - kisak-mesa PPA
OpenGL shading language version string: 4.20
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: compatibility profile
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.1 Mesa 22.3.7 - kisak-mesa PPA
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.10
OpenGL ES profile extensions:
root@DESKTOP-PL3KAOB:~#

```

Рисунок 2.14 — Вивід команди `glxinfo | grep OpenGL`

У разі отримання повідомлення такого роду — графічний процесор приєднаний.

2.1.7. Крок 5: Запуск базового проекту за допомогою ROS інтерфейсу

Приклади застосування не будуються за замовчуванням, тому їх потрібно додатково скомпілювати:

```
catkin build flightros -DBUILD_SAMPLES:=ON
```

Далі достатньо лише викликати команду запуску файл-приклад із проекту:

```
roslaunch flightros rotors_gazebo.launch
```

Результатом є запуск комплексу, що можна побачити на екрані (Рис. 2.15).

Рисунок 2.15 — Базовий проект

2.1.8. Коментарі щодо використання проекту

Даний гайд не розглядає подальше використання проекту, а лише пропонує перше рішення та тестування попередньо скомпільованої програми. Аналіз подальшої специфікації елементів проекту та конкретне застосування виходить за межі уваги даного гайду, тому для визначення більш комплексних можливостей необхідно проводити новий ряд експериментів. Деталі застосування використаних програмних компонентів описано в документації [53].

Проект має додатковий python інтерфейс, що розширює базові можливості та надає інструментарій для використання python підходів до машинного навчання та взаємодії із цифровим агентом. Встановлення за допомогою python підходів та ROS підходів не конфліктують між собою, та виступають у ролі тандему, тому можна розглядати також ситуацію, де встановлення проекту буде стабільніше у разі первинної інсталяції за допомогою conda середовища, хоча це й може просто продублювати проект.

У разі якщо потрібно запустити проект без зайвих кроків, див. подальший компактний перелік команд.

2.1.9. Компактний порядок виконання команд

У PowerShell в режимі Адміністратора:

```
wsl --install
```

```
wsl --install -d ubuntu-18.04
```

У інтерфейсі командного рядка в системі Ubuntu-18.04:

```
sudo su
```

```
sudo apt-get install git
```

```
sudo apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
  build-essential \
  cmake \
  libzmqpp-dev \
  libopencv-dev
```

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -
sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

```
sudo apt install curl # if you haven't already installed curl
```

```
curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc |
sudo apt-key add -
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install ros-melodic-desktop-full
```

```
echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

```
source ~/.bashrc
```

```
sudo apt install python-rosdep python-rosinstall python-rosinstall-
generator python-wstool build-essential
```

```
sudo apt install python-rosdep
```

```
sudo rosdep init
```

```
sudo rosdep fix-permissions
```

```
rosdep update
```

```
sudo apt-get install gazebo9
```

```
sudo apt-get install libgoogle-glog-dev protobuf-compiler ros-$ROS_DISTRO-
octomap-msgs ros-$ROS_DISTRO-octomap-ros ros-$ROS_DISTRO-joy python-
vcstool
```

```
protoc --version
```

```
cd
```

Вводити свій мейл не обов'язково.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "lesykvalentine@gmail.com"
```

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Скопіювати вивід із `id_ed25519.pub` в поле `key` свого акаунту (Рис. 2.16).

Рисунок 2.16 — SSH ключ в особистому гіт кабінеті

```
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install catkin-tools
cd
mkdir -p catkin_ws/src
cd catkin_ws
catkin config --init --mkdirs --extend /opt/ros/$ROS_DISTRO --merge-devel
--cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cd ~/catkin_ws/src
git clone https://github.com/uzh-rpg/flightmare.git
vcs-import < flightmare/flightros/dependencies.yaml
apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
  lsb-release \
  build-essential \
  python3 python3-dev python3-pip \
  cmake \
  git \
  vim \
  ca-certificates \
  libzmqpp-dev \
  libopencv-dev \
  gnupg2
apt-get update && apt-get install -y python3-setuptools && pip3 install
catkin-tools
catkin build
```

```
cd

cd catkin_ws/src/flightmare/flightrender

wget https://github.com/uzh
rpg/flightmare/releases/download/0.0.5/RPG_Flightmare.tar.xz

sudo add-apt-repository ppa:kisak/turtle
sudo apt update

sudo apt-get update && sudo apt dist-upgrade

catkin build

catkin build flightros -DBUILD_SAMPLES:=ON
```

Для запуску тестової програми:

```
roslaunch flightros rotors_gazebo.launch
```

2.2. Сценарії моделювання групового руху дронів

Із використанням Flightmare/Unity було реалізовано два сценарії руху групи БПЛА:

- 1) дрони синхронно літають у формі зірочки (рис. 2.17);
- 2) дрони літають один за одним по кривій (рис. 2.18).

Рисунок 2.17 — Перший сценарій моделювання групової поведінки дронів у Flightmare: п'ять дронів синхронно літають у формі зірочки

Рисунок 2.18 — Другий сценарій моделювання групової поведінки дронів у Flightmare: п'ять дронів літають один за одним по кривій

ВИСНОВКИ

У звіті викладено такі основні результати:

1) виконано аналіз сучасних систем симуляції оточення з підтримкою фізичних законів реального світу та візуальним відображенням роботи рою БПЛА у реалістичному тривимірному оточенні. Виділені та обґрунтовані актуальні функціональні задачі управління роєм;

2) реалізовано моделювання тестових сценаріїв руху групи БПЛА із використанням інструментарію Unity.

За темою досліджень опубліковано роботи [5, 54–57].

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Горбулін В.П., Мосов С.П. Рої дронів — кульмінація дронізації воєн. *Вісник НАН України*. 2024. № 3. С. 3–11. <https://doi.org/10.15407/visn2024.03.003>
2. Про нарощування спроможностей сил оборони: Указ Президента України від 06.02.2024 № 51/2024. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/512024-49625>
3. Тимочко О.І., Голубничий Д.Ю., Третяк В.Ф., Рубан І.В. Класифікація безпілотних літальних апаратів. *Системи озброєння і військова техніка*. 2007. Вип. 1, № 9. С. 61–66. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2007_1_19
4. Omelianenko I. Artificial swarm intelligence and cooperative robotic systems. *Preprints* 2019, 2019010282. <https://doi.org/10.20944/preprints201901.0282.v1>
5. Омеляненко Я.В., Сініцин І.П. Штучний ройовий інтелект. Проблеми керування та інформатики. 2024. Том 69, № 3. С. 91–103. <https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/241/321>
6. Горбулін В.П., Мосов С.П. Безпілотна авіація військового призначення у фокусі світового науково-технічного прогресу. *Вісник НАН України*. 2023. № 11. С. 48–56.
7. Мосов С.П., Станкевич С.А. Місце і роль асиметрії у війні. *Наука і оборона*. 2023. № 1. С. 28–36.
8. Collins J., Chand S., Vanderkop A., Howard D. A review of physics simulators for robotic applications. *IEEE Access*. 2021. Vol. 9. P. 51416–51431. <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3068769>
9. Quigley M., Conley K., Gerkey B., Faust J., Foote T., Leibs J., Wheeler R., Ng A.Y. ROS: an open-source robot operating system. *Proc. ICRA workshop on open source software, Kobe, Japan*. 2009. Vol. 3. P. 1–6. <http://www.robotics.stanford.edu/~ang/papers/icraoss09-ROS.pdf>
10. Goldstein P. Swarm Intelligence: What Is It and How Are Agencies Using It? *FedTech*. <http://surl.li/ralwe>
11. Swarm intelligence. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_intelligence

12. Zhou Y., Rao B., Wang W. UAV swarm intelligence: recent advances and future trends. *IEEE Access*. 2020. Vol. 8. P. 183856–183878. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3028865>
13. Abdelkader M., Güler S., Jaleel H., Shamma J.S. Aerial swarms: recent applications and challenges. *Current Robotics Reports*. 2021. Vol. 2. P. 309–320. <https://doi.org/10.1007/s43154-021-00063-4>
14. Saballamay J. UK, US, Australia Jointly Test AI-Enabled Drone Swarm. The Defense Post. <http://surl.li/rbsnp>
15. Dimmig C.A., Kobilarov M. Survey, selection, and integration of aerial vehicle simulators. https://imrclab.github.io/workshop-uav-sims-icra2023/papers/RS4UAVs_paper_10.pdf
16. CoppeliaSim User Manual. <https://www.coppeliarobotics.com/helpFiles/index.html>
17. Components Library. Components Library. https://www.openrobots.org/morse/doc/latest/components_library.html
18. Cyberbotics. Webots User Guide. Available online: <https://www.cyberbotics.com/doc/guide/sensors>
19. Koenig N., Howard A. Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator. *Proc. 2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (IEEE Cat. No.04CH37566), Sendai, Japan*. 2004. Vol. 3. P. 2149–2154.
20. Song Y., Naji S., Kaufmann E., Loquercio A., Scaramuzza D. Flightmare: A Flexible Quadrotor Simulator. *Proc. 4th Conference on Robot Learning (CoRL 2020), Cambridge MA, USA*. P. 1–11.
21. W. Guerra, E. Tal, V. Murali, G. Ryou, and S. Karaman. FlightGoggles: Photorealistic sensor simulation for perception-driven robotics using photogrammetry and virtual reality. *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robot. Syst. (IROS)*. 2019.

22. Wang C., Shi Z., Gu M., Luo W., Zhu X., Fan Z. Revolutionary entrapment model of uniformly distributed swarm robots in morphogenetic formation. *Def. Technol.* 2022.
23. Virbora N., Sokoeun U., Saran M., Channareth S., Saravuth S. Implementation of matrix drone show using automatic path generator with DJI Tello drones. *Proc. 2022 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET), Kuala Lumpur, Malaysia, 27–28 October 2022.* P. 1–5.
24. Huang K., Chen J., Oyekan J. Decentralised aerial swarm for adaptive and energy efficient transport of unknown loads. *Swarm Evol. Comput.* 2021. Vol. 67. 100957.
25. Echeverria G., Lemaignan S., Degroote A., Lacroix S., Karg M., Koch P., Lesire C., Stinckwich S. Simulating complex robotic scenarios with MORSE. *Proc. International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots, Tsukuba, Japan, 5–8 November 2012.* P. 197–208.
26. ArduPilot Dev Team. SITL with Webots. <https://ardupilot.org/dev/docs/sitl-with-webots.html>
27. Meyer, J., Sendobry, A., Kohlbrecher, S., Klingauf, U., von Stryk, O.: Comprehensive simulation of quadrotor uavs using ros and gazebo. In: Noda, I., Ando, N., Brugali, D., Kuffner, J.J. (eds.) *Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. P. 400–411.
28. Dagum L., Menon R. OpenMP: an industry standard api for shared-memory programming. *IEEE computational science and engineering.* 1998. Vol. 5, No. 1. P. 46–55.
29. Juliani A., Berges V.-P., Vckay E., Gao Y., Henry H., Mattar M., Lange D. Unity: A general platform for intelligent agents. *arXiv:1809.02627v2.* 2020. P. 1–28. <https://arxiv.org/pdf/1809.02627.pdf>
30. Shah S., Dey D., Lovett C., Kapoor A. Airsim: high-fidelity visual and physical simulation for autonomous vehicles. In: Hutter, M., Siegwart, R. (eds) *Field and*

Service Robotics. Springer Proceedings in Advanced Robotics. Vol 5. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67361-5_40

31. Brockman G., Cheung V., Pettersson L., Schneider J., Schulman J., Tang J., Zaremba W. OpenAI Gym, 2016.
32. Hill A., Raffin A., Ernestus M., Gleave A., Kanervisto A., Traore R., Dhariwal P., Hesse C., Klimov O., Nichol A., Plappert M., Radford A., Schulman J., Sidor S., Wu Y. 2018. Stable baselines. <https://github.com/hill-a/stable-baselines>
33. Huang A.S., Olson E., Moore D.C. LCM: Lightweight communications and marshalling. *Proc. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2010.* P. 4057–4062.
34. Flightmare. <https://uzh-rpg.github.io/flightmare/>
35. FlightGoggles: Photorealistic Sensor Simulation for Perception. <https://flightgoggles.mit.edu/>
36. Gazebo – Docs: Get Started. <https://gazebo.org/docs>
37. ROS/Introduction. <https://wiki.ros.org/ROS/Introduction>
38. Distributions – ROS Wiki. <https://wiki.ros.org/Distributions>
39. FlightGoggles. <https://github.com/mit-aera/FlightGoggles>
40. Flightmare documentation. <https://flightmare.readthedocs.io/en/latest/>
41. Flightmare / Dockerfile. <https://github.com/uzh-rpg/flightmare/blob/master/Dockerfile>
42. Free OpenCV Python Course. <https://opencv.org/>
43. Quick start – Flightmare documentation. https://flightmare.readthedocs.io/en/latest/getting_started/quick_start.html
44. What is the Windows Subsystem for Linux? <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about>
45. WSL. Desktop GUI. <https://hub.tcno.co/windows/wsl/desktop-gui/>
46. How to install Linux on Windows with WSL <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install>

47. Flightmare. Prerequisites. <https://github.com/uzh-rpg/flightmare/wiki/Prerequisites>
48. Error: Permission denied (publickey).
<https://docs.github.com/en/authentication/troubleshooting-ssh/error-permission-denied-publickey>
49. Flightmare. Install with ROS. <https://github.com/uzh-rpg/flightmare/wiki/Install-with-ROS>
50. Ubuntu install of ROS Melodic. <https://wiki.ros.org/melodic/Installation/Ubuntu>
51. Field-Robotics-Lab/dave: Project DAVE. <https://github.com/Field-Robotics-Lab/dave/wiki/Install-on-Windows-using-WSL2>
52. CUDA on Windows Subsystem for Linux (WSL).
<https://developer.nvidia.com/cuda/wsl>
53. Flightmare. Getting started.
https://flightmare.readthedocs.io/en/latest/getting_started/readme.html
54. Рагозін Д.В., Дорошенко А.Ю. Класифікація низькочастотних сигналів за допомогою методів кластеризації. *Проблеми програмування*. 2024. № 1. С. 48–56.
55. Сініцин І.П., Дорошенко А.Ю., Пашко С.В. Математичні методи планування в системах, що складаються з раціональних агентів. *Проблеми програмування*. 2024. № 2–3.
56. Sinitsyn I., Doroshenko A., Pashko S. Optimal planning in systems consisting of rational agents. In: *I. Sinitsyn, Ph. Andon (Eds.) Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Programming Conference (UkrPROG 2024)*. Kyiv, Ukraine, May 14–15, 2024. P. 202–213. https://ceur-ws.org/Vol-3806/S_53_Pashko.pdf
57. Дорошенко А.Ю., Лесик В.О. Аналіз використання нейронних мереж для імітації генерації випадкових послідовностей. *Проблеми програмування*. 2024. № 2–3.